

SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA AKADEMIK LITSEY TA’LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Mamajonov Ilhomjon Komilovich¹, Israyiljanova Gulbaxor Saminjanovna²

¹Farg‘ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi direktori.

²Farg‘ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20208581>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun’iy intellekt asosidagi ta’lim texnologiyalarining mazmuni, asosiy turlari, ishlash prinsiplari va ta’lim jarayonida qo‘llanilish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada generativ sun’iy intellekt, multimodal vositalar, adaptiv ta’lim platformalari, avtomatik baholash texnologiyalari, nutqni tanish, matnni tahrirlash hamda vizual materiallar yaratish tizimlarining o‘quv jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, akademik litseylarda matematika fani misolida sun’iy intellekt vositalari hamda AI yordamchi funksiyalariga ega raqamli ta’lim platformalarini amaliy qo‘llash yo‘llari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt, ta’lim texnologiyalari, raqamli ta’lim, generativ sun’iy intellekt, adaptiv ta’lim, interaktiv platformalar, avtomatik baholash, akademik litsey.

XXI asrda ta’lim tizimini raqamlashtirish va sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Sun’iy intellekt o‘quv jarayonini individuallashtirish, o‘quv materiallarini yaratish, bilimni baholash, o‘qituvchi faoliyatini yengillashtirish va o‘quvchilarning mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda sun’iy intellekt va raqamli ta’lim texnologiyalarini rivojlantirish davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi tasdiqlangan. Mazkur hujjatda raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlari, davlat boshqaruvi, ijtimoiy soha va ta’lim tizimiga keng joriy etish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida sun’iy intellekt texnologiyalarini mamlakatda keng qo‘llash, raqamli ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash vazifalari belgilangan. 2024-yil 14-oktyabrdagi PQ-358-son qaror bilan esa “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi” tasdiqlangan.

Sun’iy intellektni ommalashtirish va yoshlar o‘rtasida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda “Besh million sun’iy intellekt yetakchilari” tashabbusi ham alohida ahamiyatga ega. Mazkur tashabbus doirasida o‘quvchilar, talabalar, o‘qituvchilar va davlat xizmatchilarini sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishga o‘rgatish ko‘zda tutilgan. Bu kabi amaliy loyihalar maktablar va akademik litseylarda sun’iy intellekt asosidagi ta’lim texnologiyalarini joriy etish uchun muhim zamin yaratadi.

Sun’iy intellekt asosidagi ta’lim texnologiyalari deganda, faqat mustaqil sun’iy intellekt dasturlari emas, balki sun’iy intellekt elementlari bilan boyitilgan raqamli ta’lim platformalari ham tushuniladi. Bunday texnologiyalar o‘quv materiallarini yaratish, o‘quvchining bilim

darajasini tahlil qilish, testlarni avtomatik baholash, nutq va matnni qayta ishlash hamda vizual materiallar tayyorlashda qo'llaniladi. Quyida sun'iy intellekt vositalari hamda AI yordamchi funksiyalariga ega raqamli ta'lim platformalarining ayrim turlari ko'rib chiqiladi.

1-rasm. Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalari turlari.

Generativ sun'iy intellekt texnologiyalari matn, savol-javob, test, taqdimot, rasm, jadval va boshqa o'quv materiallarini yaratish imkoniyatiga ega bo'lgan sun'iy intellekt turidir. Bunday tizimlar foydalanuvchi kiritgan savol yoki buyruqni tahlil qiladi, uning mazmunini aniqlaydi va shu asosda yangi mazmun hosil qiladi. Ta'lim jarayonida generativ sun'iy intellektdan dars rejasi tuzish, test savollari tayyorlash, o'quv materiallarini soddalashtirish, insho yoki esse rejasini shakllantirish, taqdimot matni yaratish va mustaqil ta'limni tashkil etishda foydalanish mumkin. Generativ sun'iy intellekt texnologiyalariga ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude va Monica kabi vositalarni misol sifatida keltirish mumkin. Perplexity esa sun'iy intellekt asosida ishlovchi ma'lumot izlash va manbalar bilan ishlash platformasi sifatida ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin.

ChatGPT generativ sun'iy intellektga asoslangan muloqot vositasi bo'lib, u matn yaratish, mavzuni tushuntirish, savollarga javob berish, test tuzish va ma'lumotlarni umumlashtirishda qo'llaniladi. Uning ishlash prinsipi foydalanuvchi bergan matnni tahlil qilish va unga mos javob shakllantirishga asoslanadi. Gemini Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan generativ va multimodal sun'iy intellekt vositasidir. U matn, rasm, jadval, sxema va hujjatlar bilan ishlashda qo'llanilishi mumkin. Geminining muhim jihati — vizual ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatidir. Microsoft Copilot generativ sun'iy intellektga asoslangan raqamli yordamchi bo'lib, Word, Excel, PowerPoint va boshqa Microsoft 365 dasturlari bilan bog'langan holda ishlaydi. U hujjat tayyorlash, jadvallar bilan ishlash, taqdimot yaratish va ma'lumotlarni tartibga solishda qulay vosita hisoblanadi. Claude generativ sun'iy intellektga asoslangan matn bilan ishlash vositasi bo'lib, katta hajmdagi matnlarni tahlil qilish, qisqartirish, qayta yozish va

umumlashtirishda qo'llaniladi. Ta'lim jarayonida Claude dan o'quv matnlarini tahlil qilish, referat va esse rejasini tuzish, katta matnlardan asosiy fikrlarni ajratishda foydalanish mumkin. Monica bir nechta sun'iy intellekt funksiyalarini birlashtirgan universal AI yordamchi vosita bo'lib, unda matn yaratish, savollarga javob berish, tarjima qilish, matnni qisqartirish, veb-sahifalarni umumlashtirish, rasm yaratish va o'quv materiallarini tayyorlash kabi imkoniyatlar mavjud. Shu sababli undan ta'lim jarayonida turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Perplexity esa bevosita generativ sun'iy intellekt vositasidan ko'ra, sun'iy intellekt asosida ishlovchi ma'lumot izlash va savol-javob platformasi sifatida qaraladi. U foydalanuvchi bergan savolga javob tayyorlash bilan birga, javobda foydalanilgan manbalarni ham ko'rsatib berishi bilan ahamiyatlidir. Ta'lim jarayonida bu ilovadan mavzu bo'yicha ishonchli axborot izlash, qo'shimcha manbalarni aniqlash, referat va taqdimot uchun material yig'ish, ilmiy matnlar bilan ishlash hamda o'quvchilarda manbalar asosida izlanish olib borish ko'nikmasini shakllantirishda foydalanish mumkin.

Adaptiv ta'lim platformalari o'quvchining bilim darajasi, xatolari va o'rganish tezligiga qarab o'quv materiallarini moslashtirib beradigan ta'lim texnologiyalaridir. Ular o'quvchining bajargan topshiriqlari, to'g'ri va noto'g'ri javoblari, qaysi mavzuda qiynalayotgani va qancha vaqt sarflayotganini tahlil qiladi. Agar o'quvchi mavzuni yaxshi o'zlashtirsa, platforma murakkabroq topshiriqlar beradi. Agar ko'p xato qilsa, soddaroq tushuntirish, qo'shimcha mashq yoki takrorlash materiallarini tavsiya qiladi. Bu har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlaydi.

Shunday platformalardan biri Khan Academy hisoblanadi. Bu platforma turli fanlar bo'yicha videodarslar, mashqlar va testlar taqdim etadigan ta'lim platformasidir. U o'quvchining natijalarini saqlab boradi va qaysi mavzularni takrorlash kerakligini ko'rsatadi. Duolingo, esa asosan, chet tillarini o'rganishga mo'ljallangan adaptiv ta'lim platformasidir. Unda o'quvchining javoblarini tahlil qilish, keyingi mashqlarni moslashtirish, talaffuzni baholash va xatolarni tushuntirishga yordam beruvchi algoritmlar mavjud. U o'quvchining javoblari va xatolariga qarab keyingi mashqlarni tanlaydi. Agar o'quvchi so'zlarni to'g'ri tarjima qilsa, keyingi bosqichga o'tkazadi, agar xato qilsa, o'sha so'z yoki grammatik qoidani qayta mashq qildiradi.

Sun'iy intellekt elementlariga ega avtomatik baholash texnologiyalari o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini tezkor tekshirish, test savollarini tayyorlash, javoblarni avtomatik baholash va natijalarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Ular to'liq mustaqil sun'iy intellekt bo'lmasligi mumkin, ammo ayrim platformalarda AI yordamchi funksiyalari mavjud. Wayground, Kahoot va Baamboozle to'liq mustaqil sun'iy intellekt tizimlari emas, balki ta'lim jarayonida test, viktorina, interaktiv mashg'ulot va baholashni tashkil etishga yordam beradigan raqamli platformalardir. Ayrimlarida sun'iy intellekt elementlari yoki yordamchi funksiyalari mavjud bo'lib, ular savollar yaratish, javoblarni baholash va natijalarni tahlil qilish jarayonini yengillashtiradi. Wayground o'qituvchiga mavzu yoki matn asosida test savollarini tayyorlash, o'quvchilar javoblarini avtomatik baholash va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Kahoot o'quvchilar bilimini o'yin shaklida tekshirishga yordam beradi. Baamboozle esa dars jarayonida interaktiv savol-javob, guruhli o'yinlar va takrorlash mashg'ulotlarini tashkil etishda qulay vosita hisoblanadi.

Nutqni tanish va til o'rganish texnologiyalari inson ovozi qabul qilish, uni matnga aylantirish va talaffuzni tahlil qilishga asoslangan sun'iy intellekt yo'nalishidir. Bu texnologiyalar ayniqsa chet tillarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. ELSA Speak ingliz tilida talaffuzni yaxshilashga yordam beradigan sun'iy intellektga asoslangan ilova hisoblanadi.

O‘quvchi inglizcha so‘z yoki gapni aytadi, ilova esa uning talaffuzini baholaydi va qaysi tovushlarni to‘g‘rilash kerakligini ko‘rsatadi. Duolingo Max ham til o‘rganish jarayonida xatolarni tushuntirish va muloqot mashqlarini bajarishda yordam beradi. Matnni tahrirlash va til texnologiyalari sun‘iy intellekt asosida matnlarni tekshirish, grammatik va imloviy xatolarni aniqlash, matnni qayta ifodalash, uslubini yaxshilash va tarjima qilishda qo‘llaniladi. Grammarly ingliz tilida yozilgan matnlarda grammatik, imloviy va uslubiy xatolarni ko‘rsatadi. QuillBot matnni qayta ifodalash, qisqartirish va mazmunan yaxshilashga yordam beradi. DeepL Write va DeepL Translator esa tarjima qilish va chet tilidagi matnlarni tushunishda foydalidir.

Vizual va taqdimot yaratish texnologiyalari sun‘iy intellekt yordamida rasm, infografika, plakat, slayd, sxema va boshqa ko‘rgazmali o‘quv materiallarini tayyorlashga xizmat qiladi. Bunday vositalar darslarni qiziqarli, tushunarli va vizual jihatdan boy tashkil etishga yordam beradi. Canva platformasining yordamchi funksiyalari prezentatsiya, poster, infografika va rasmi materiallar tayyorlashda qo‘llaniladi. Gamma esa matnli topshiriq asosida taqdimot yaratishga yordam beradigan raqamli platforma hisoblanadi. Adobe Firefly esa rasm va grafik materiallar yaratishda foydali sun‘iy intellekt vositasidir.

Maqola mavzusini amaliy jihatdan asoslash maqsadida akademik litsey o‘quvchilari uchun matematika fanidan “Uchburchak va uning turlari” mavzusini tanlab ko‘rib chiqamiz. Ushbu mavzu doirasida turli sun‘iy intellekt vositalaridan quyidagi tartibda foydalanish mumkin.

2-rasm. “Uchburchak va uning turlari” mavzusida SI vositalardan foydalanish bosqichlari.

Birinchi bosqichda ChatGPTga mavzuni sodda va ilmiy tarzda tushuntirish, 5 ta test savoli, 3 ta amaliy misol va 3 ta muhokama savoli tuzish topshirig‘i beriladi. Bu bosqich nazariy tushuntirish va didaktik material tayyorlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi bosqichda Gemini’dan vizual materiallar bilan ishlashda foydalaniladi. Masalan, o‘quvchi uchburchak rasmini yuklab, uni tomonlari va burchaklariga ko‘ra tahlil qilishni so‘raydi. Bu bosqich geometrik shakllarni ko‘rish orqali tahlil qilish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Uchinchi bosqichda Microsoft Copilot, Canva AI yoki Gamma yordamida “Uchburchak va uning turlari” mavzusida taqdimot yoki infografika tayyorlanadi. Bu o‘quv materialini vizual va tushunarli shaklda taqdim etish imkonini beradi.

To‘rtinchi bosqichda Wayground, Kahoot yoki Bamboozle ta’lim platformalari orqali mavzu bo‘yicha test, viktorina va interaktiv savol-javob mashg‘ulotlari tashkil etiladi. Platformalar natijalarni tezkor ko‘rsatadi va o‘quvchi qaysi savollarda ko‘p xato qilinganini aniqlaydi. Shu asosda keyingi darsda qiyin bo‘lgan qismlar qayta tushuntiriladi. Tahlil jarayoni

shuni ko‘rsatadiki, bitta mavzu doirasida sun‘iy intellekt vositalaridan turli maqsadlarda foydalanish mumkin: nazariy tushuntirish, vizual tahlil, taqdimot tayyorlash va bilimni baholash.

Sun‘iy intellekt asosidagi ta‘lim texnologiyalarining asosiy afzalliklari individual yondashuvni ta‘minlash, o‘qituvchining vaqtini tejash, darslarni interaktiv tashkil etish, o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmasini rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirishdan iborat.

Akademik litseylarda sun‘iy intellekt texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga joriy etish darslarning sifatini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘qituvchining metodik faoliyatini yengillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalardan foydalanish da ayrim muammolar ham yuzaga kelishi mumkin.

3-rasm. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari va muammolari

Avvalo, o‘qituvchilar sun‘iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy ko‘nikmaga ega bo‘lishi kerak. Shu sababli akademik litseylarda o‘qituvchilar uchun amaliy seminarlar, qisqa muddatli treninglar va tajriba almashish mashg‘ulotlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

O‘quvchilarning sun‘iy intellekt bergan tayyor javoblarga haddan tashqari tayanib qolishi ham dolzarb muammolardan biridir. Bunday holatda o‘quvchining mustaqil fikrlashi, tahlil qilish qobiliyati va ijodiy yondashuvi susayishi mumkin. Shuning uchun sun‘iy intellektdan foydalanishda o‘quvchilarga tayyor javobni ko‘chirish emas, balki uni tekshirish, tahlil qilish, solishtirish va o‘z fikri bilan boyitish madaniyatini shakllantirish zarur. Sun‘iy intellekt vositalari har doim ham to‘g‘ri va ishonchli ma‘lumot bermasligi mumkin. Ba‘zan ular noto‘g‘ri, to‘liq bo‘lmagan yoki mavzuga mos kelmaydigan javoblarni ham taqdim etadi. Shu bois bunday vositalar bergan ma‘lumotlar o‘qituvchi tomonidan tekshirilishi, darsliklar, ilmiy manbalar va ishonchli elektron resurslar bilan solishtirilishi lozim.

Shuningdek, akademik halollik masalasi ham alohida e‘tibor talab qiladi. Sun‘iy intellekt yordamida referat, insho, taqdimot yoki mustaqil ishlarni tez tayyorlash imkoniyati mavjud. Biroq bu jarayon o‘quvchilarning mustaqil ishlash mas‘uliyatini kamaytirmasligi kerak. Shu maqsadda topshiriqlar o‘quvchining shaxsiy fikri, amaliy tahlili, misollar keltirishi va og‘zaki izohini talab qiladigan shaklda berilishi lozim.

Sun'iy intellektdan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar va o'qituvchilar ochiq platformalarga shaxsiy ma'lumotlar, baholar, telefon raqamlar, hujjatlar yoki boshqa maxfiy axborotlarni kiritmasliklari kerak. Buning uchun ta'lim muassasasida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha oddiy va tushunarli ichki qoidalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Akademik litseylarda sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish, o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, akademik halollikni ta'minlash, texnik sharoitlarni yaxshilash va axborot xavfsizligiga rioya qilish zarur. Sun'iy intellekt o'qituvchining o'rini bosuvchi vosita emas, balki ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlovchi yordamchi texnologiya sifatida qaralishi lozim.

Quyidagi tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq:

- sun'iy intellektni dars jarayonida yordamchi vosita sifatida qo'llash;
- o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- vositalarni fan xususiyatiga mos holda tanlash;
- har bir sun'iy intellekt vositasi bergan natijani o'qituvchi tomonidan qayta tekshirish;
- axborot xavfsizligi va maxfiylik qoidalariga rioya qilish.

Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ular o'quv materiallarini yaratish, mavzularni tushuntirish, bilimni baholash, individual ta'limni tashkil etish, vizual materiallar tayyorlash va mustaqil ta'limni qo'llab-quvvatlashda samarali vosita hisoblanadi. ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude, Monica, ELSA Speak, Grammarly, QuillBot, DeepL Write va Adobe Firefly kabi sun'iy intellekt vositalari, Perplexity kabi SI asosidagi ma'lumot izlash platformalari, hamda Wayground, Kahoot, Baamboozle, Khan Academy, Duolingo raqamli ta'lim platformalari, Canva va Gamma kabi taqdimot vositalari akademik litseylarda ta'lim jarayonida turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin. Ushbu vosita va platformalar o'qituvchining metodik faoliyatini yengillashtiradi, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ta'lim jarayonini individuallashtirishga yordam beradi. Biroq sun'iy intellektdan foydalanishda o'qituvchi nazorati, akademik halollik, ma'lumotlarni tekshirish va tanqidiy fikrlash muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellektni maqsadli, ongli va samarali qo'llash maktablar va akademik litseylarda ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishga va ularni zamonaviy jamiyat talablariga tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi PQ-4996-son “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktyabrdagi PQ-358-son “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-oktyabrdagi PF-189-son “Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Farmoni.

5. “Five Million Uzbek AI Prompts” project launched. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati portali / gov.uz.
6. <https://aileaders.uz/>
7. Трапезников В., Зиновьева Е. Нейросети и генеративный ИИ в высшем образовании: международный опыт и российская практика.
8. Комолов С., Рахматов Ш. Сунъий интеллект асослари. Машинавий ўқитиш. Ijod nashr, 2022. — 104 b.
9. Рахматов Д. Сун’ий интеллект: zamonaviy yondashuv. Сун’ий интеллект, mashinaviy o‘qitish va ma’lumotlar ilmidagi asosiy tushunchalar bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent: Renessans press, 2022.